

YASASHGA DOIR GEOMETRIK MASALALARNI YECHISH USULLARI

Masharipova Solixa Anvarbek qizi

Xorazm viloyati Urganch tumani 15 – sonli maktab Matematika fani o‘qituvchisi

Eshchanova Gulbaxor Azatboyevna

Xorazm viloyati Urganch tumani 15 – sonli maktab Matematika fani o‘qituvchisi

Allaberganova Dilfuza Maratovna

Xorazm viloyati Urganch tumani 15 – sonli maktab Matematika fani o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7512477>

Annotatsiya. Ushbu maqolada yasashga doir geometrik masalalarni yechish usullari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Burchak, kesma, to‘g‘ri chiziq, uchburchak, aylana, radiua, o‘xshashlik, gomotetiya, nuqta, inversiya.

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Аннотация. В данной статье рассматриваются методы решения геометрических задач, связанных с построением.

Ключевые слова: Угол, сечение, прямая, треугольник, окружность, радиус, подобие, гомотетия, точка, инверсия.

METHODS OF SOLVING GEOMETRIC PROBLEMS

Abstract. This article discusses methods for solving geometric design problems.

Key words: Angle, section, straight line, triangle, circle, radius, similarity, homothety, point, inversion.

Yasashga doir geometrik masalalar o‘quv jarayonida muhim rol o‘ynaydi. Ular o‘quv materialini chuqur o‘zlashtirishga, o‘quvchilarni mantiqiy tafakkurini rivojlantirishga, grafik ko‘nikmalarini shakllantirishga yordam beradi.

Yasashga doir masalalar boshlang‘ich sinflardayoq yechiladi:

Masalan:

1. $\angle KCD$ burchakni yasang. Uning uchi va tomonlarini ayting
2. To‘rtta kesmadan tashkil topgan yopiqmas chiziqni yasang.

Xuddi shunday masalalar yuqori sinflarda geometriya kursida ham qaraladi:

1. Berilgan kesmaga teng kesmani yasash.
2. Berilgan burchakka teng burchakni yasash.
3. Berilgan burchakni teng ikkiga bo‘lish.
4. To‘g‘ri chiziqqa perpendikulyar o‘tkazish.
5. Berilgan to‘g‘ri chiziqqa parallel to‘g‘ri chiziq yasash.
6. Asosiy elementlari yordamida uchburchakni yasash.
7. Kesmani berilgan burchakka burish.
8. Kesmani berilgan masofaga unga parallel ko‘chirish.
9. Berilgan o‘qqa nisbatan berilgan kesmaga simmetrik kesmani yasash va hokazo.

Yasashga doir murakkab masalalar: pozitsion va pozitsion bo‘lmagan masalalarga bo‘linadi. Agar masalada yasaladigan shakl ega bo‘lishi lozim bo‘lgan elementlari berilgan yoki ularning tekislikdagi o‘zaro joylashishi berilmagan bo‘lsa, bunday masalalar pozitsion bo‘lmagan masalalar deyiladi.

Masalan, uch tomoniga ko'ra uchburchak yasash, tomoni va burchagiga ko'ra romb yasash va hokazo. Chizmada bunday masala shartlarida tasvirlay turib, uning faqat berilgan elementlari yasaladi, ularning tekislikda qanday joylashishi muhim emas. Berilgan figuralar o'zaro joylashishi ham ko'rsatilgan masalalar pozitsion deb ataladi. Masalan, berilgan aylanaga urinuvchi va berilgan to'g'ri chiziqqa berilgan nuqtada urinuvchi aylana yasang.

Bu masalada na faqat to'g'ri chiziq va aylana berilgan, balki ularning o'zaro joylashishi ko'rsatilgan. Bunday masala shartlari berilgan shakl elementlari biror tekislikning qismi sifatida tasvirlanadi.

Bu masalalar yechimlarini taqqoslash va yechimlar sonini o'rnatish uchun kerak bo'ladi. Pozitsion bo'lmagan masalalar uchun teng shakllar bitta yechim deb qaralsa, pozitsion bo'lganlari uchun esa turli xil yechim sifatida qaraladi.

Quyidagi masala ham pozitsion deb qaraladi:

Masala. Berilgan to'g'ri chiziq va berilgan aylanani kesib o'tuvchi berilgan radiusli aylana yasang. Turli xil aylana va to'g'ri chiziqning joylashishida masala turli sondagi yechimlarga ega.

Bu masala bir nechta yechimga ega bo'lishi mumkin. Bu yechimlar bir xil radiusli aylanalar uchun, lekin berilgan aylana va to'g'ri chiziq bir-biriga nisbatan turlicha joylashgan bo'lishi mumkin va bundagi yechimlar turlicha deb qaraladi.

Yasashga doir masalalar qanday asboblar bilan bajarilayotganligiga bog'liq ravishda ham taqqoslanadi:

1. Aylanani sirkul bilan to'rtta teng qismga ajrating.
2. Aylanani sirkul va chizg'ich bilan to'rtta teng qismga ajrating.

Bu masalalarning turlicha yechimlari mavjud. Yechim nuqta, kesma, ko'pburchak va umuman nuqtalar to'plami bo'lishi mumkin.

Ba'zida yasashga doir planimetrik har bir masala bitta, ikkita, to'rtta, cheksiz ko'p yoki bitta yechimga ega bo'lmazligi mumkin degan fikr mavjud. Bu xato fikr, chunki yasashga doir masala boshqa sondagi ham yechimlarga ega bo'lishi mumkin: Masalan, muntazam oltiburchak tomonlarida shunday nuqtani topingki, undan bu oltiburchakka ichki chizilgan aylana 150 gradusli burchak ostida ko'rinsin. Bu masala 12 ta yechimga ega. Ularni topish uchun oltiburchak uchlarini kesmalar o'rtalari bilan tutashtirish va bu kesmalarining aylana bilan kesishish nuqtasidan aylanaga urinma o'tkazish kerak. Berilgan oltiburchak tomonlari bilan urinmalar kesishish nuqtalari izlangan nuqtalar bo'ladi.

Tabiiyki, ko'pburchak tomonlari sonini va graduslar sonini o'zgartirib, bunga o'xshash yasashga doir masalalarni ifodalash mumkin, ular ko'p yoki cheksiz ko'p yechimlarga ega bo'lishi mumkin. O'quvchilar masala parametrlari miqdorlariga bog'liq ravishda turli xil yechimlarga ega bo'lishi mumkin(yoki tekislikdagi elementlar joylashishiga bog'liq, agar bu pozitsion masala bo'lsa). Buning hammasi tadqiqotda o'rnatiladi.

Yasashga doir masalalarni yechish usullari. Yechish usullarida muayyan yo'l yoki qat'iy andaza degan ma'noni berish yaramaydi. Yechish usullari yechuvchining ijodiy imkoniyatlarini kuchaytiruvchi zarur vositalardan biridir.

Yasashga doir geometrik masalalarni yechishda ilg'or o'qituvchilarning sinalgan tajribalari va uslubchilarning maslahatlari asosida vujudga kelgan hamda o'qitish ishlarida tobora takomillashib borayotgan usullar quyidagilardir:

- 1) to'g'rilash usuli;

- 2) nuqtalarning geometrik o‘rinlarini topish usuli;
- 3) ma’lum geometrik o‘rinlarni ishlatish usuli (geometrik o‘rinlar usuli);
- 4) simmetriya usuli;
- 5) parallel ko‘chirish usuli;
- 6) nuqta atrofida aylantirish usuli;
- 7) o‘xshashlik yoki gomotetiya usuli;
- 8) inversiya usuli; 9) algebraik analiz usuli (algebraik usul).

Bu usullarning oldingi sakkiztasi geometrik usullar deyiladi, chunki bular yordamida masalalar yechishda asosan geometrik ma’lumotlarga tayanib muhokama yurgiziladi; bulardan 4-9-usullar- geometrik almashtirishlar usullari deyiladi, chunki bu usullar bilan masalalar yechishda geometrik almashtirish qoidalaridan foydalaniladi.

REFERENCES

1. Ostonov Q. Geometriya o‘qitish uslubiyati masalalari. Uslubiy qo‘llanma. –SamDU, 2006.
2. Погорелов А.В. “Геометрия 7-9”, учебник, Москва. “Просвещение”, 2004.